

УДК 639.111.14 : 639.1.058 : 504.062 : 599.731.1 : 346.7 : 349.6

С.П. Матвейчук

*ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б.М.Житкова, Киров, Россия***УЧЁТ КАБАНА (SUS SCROFA) НА ПОДКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ:
ОБОСНОВАННОСТЬ И ПРАВОМЕРНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОПУСТИМОГО ИЗЪЯТИЯ**

Рыхлость и неопределённость федерального охотничьего законодательства в части, регламентирующей мониторинг и нормирование изъятия охотничьих ресурсов, ставит под угрозу привлечения к ответственности должностных лиц региональных государственных органов, уполномоченных в области охоты. В частности, проблемой правоприменения является неопределённость правового статуса отдельных методов учёта некоторых видов охотничьих животных. Анализ материалов, касающихся учёта кабана на подкормочных площадках в Удмуртской Республике в 2001-2016 годах, свидетельствует о законности и целесообразности применения результатов этого учёта при нормировании изъятия.

Ключевые слова: мониторинг животного мира, учёт охотничьих ресурсов, кабан, охота, квота добычи, лимит добычи, экологический ущерб.

Нормы актов охотничьего законодательства, регулирующие содержание и соотношение учёта, кадастра и мониторинга охотничьих животных, а также их применение при нормировании, определения допустимости и объёмов охотничьего изъятия, продолжают оставаться неопределёнными и рассогласованными. Это нередко становится причиной умаления природопользовательских, экономических прав и законных интересов хозяйствующих субъектов, их (а также их должностных лиц) привлечения к различным видам ответственности. В июне 2019 г. состоялся первый обвинительный приговор по уголовному делу в отношении должностного лица уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, возбуждённому и разрешённому на основании представления о недопустимости применения при нормировании изъятия результатов учёта кабана (*Sus scrofa*) на подкормочных площадках, в местах концентраций (приговор Октябрьского районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики от 19.06.2019 по делу № 1-11/2019). Эта статья представляет анализ

материалов, относящихся к сложившейся в Удмуртской Республике практике учёта и нормирования.

Задачей исследования было получение ответов на следующие вопросы:

1. Правомерно ли применение различных методов определения численности и состояния охотничьих ресурсов, в том числе методики учета кабана на подкормочных площадках, при осуществлении уполномоченным органом государственной власти мониторинга и нормирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов?

2. Причиняется ли вред (наносится ущерб) охотничьим ресурсам (иным защищаемым ценностям) в результате определения норм допустимой добычи кабана в сезоны охоты по результатам учётных работ с применением методики учета кабана на подкормочных площадках? Если вред причинён, то в каком размере?

Представление о неправомерности и вредоносности применения этой методики влечёт за собой обвинения в выходе должностных лиц хозяйствующих субъектов и государственных органов (учреждений) за пределы их полномочий, причинении ущерба, нарушении экологических прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства вследствие недопустимого завышения численности и, следовательно, изъятия.

Ключевым вопросом является, таким образом, юридическая правомерность и экологическая обоснованность применения метода учета кабана на подкормочных площадках (УПП) и, следовательно, использования данных этого учёта при определении возможности охоты на кабана в конкретных охотничьих угодьях, выдачи разрешений на их добычу.

1. ПРАВОМЕРНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ УЧЁТА КАБАНА НА ПОДКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ

1.1. Законодательные основания нормирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов

1.1.1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды»

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, направленная на рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, на предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, в том числе, на животный мир как компонент природной среды, включается в понятие «охрана окружающей среды» («природоохранная деятельность») (ст. 1).

В целях государственного регулирования воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, гарантирующего сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, осуществляется нормирование в области охраны окружающей среды, заключающееся, в частности, в установлении нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, иных нормативов в области охраны окружающей среды (ст. 19).

Соблюдение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду должно обеспечивать устойчивое функционирование естественных экологических систем, сохранять биологическое разнообразие (ст.ст. 1 и 26).

Нормирование в области охраны окружающей среды осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (ч. 3 ст. 19).

Порядком разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов, утверждённым постановлением Правительства РФ от 03.08.1992 № 545 (с изм. от 16.06.2000), в части, не противоречащей действующим законодательным актам, устанавливается, среди прочего, что:

- экологические нормативы лимитов использования природных ресурсов разрабатываются с учетом положений законодательства об охране окружающей природной среды, «требований других законодательных и иных нормативных актов, показателей государственных и региональных экологических программ, экологической обстановки в регионах, необходимости предотвращения нарушения равновесия в окружающей природной среде, а также обеспечения охраны жизни и здоровья населения»; при установлении этих нормативов должны учитываться передовые достижения науки и техники в области рационального и комплексного использования природных ресурсов и охраны окружающей природной среды, технико-экономические возможности предприятий, учреждений и организаций-природопользователей, природно-климатические особенности территорий (п. 5);

- «лимиты использования природных ресурсов устанавливаются на определенный срок по каждому виду используемых (изымаемых) природных ресурсов и могут пересматриваться с учетом развития техники, усовершенствования технологических процессов, изменения потребности в данном виде ресурса и его состояния, а также других факторов» (п. 6);

- «в соответствии с установленными нормативами предприятиям, учреждениям и организациям-природопользователям в установленном

порядке выдается разрешение на ... использование (изъятие) природных ресурсов» (п. 7);

- «руководство работой по ... определению лимитов использования природных ресурсов ... осуществляется на соответствующей территории органами исполнительной власти» субъектов Российской Федерации» (п. 9).

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», регулярные наблюдения за состоянием компонентов природной среды, хранение, обработка и анализ информации, оценка и прогноз изменений, обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан информацией о состоянии окружающей среды являются задачами единой системы государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) (ч. 2 ст. 63.1), включающей, в частности, подсистему государственного мониторинга объектов животного мира, государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания (ч. 3 ст. 63.1).

Государственный экологический мониторинг осуществляется федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их компетенцией, установленной законодательством Российской Федерации (ст. 63).

К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды (с возможностью передачи осуществления полномочий органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ст. 5.1), отнесено, в частности, ведение государственного учета природных ресурсов (абз. 25 ст. 5).

Положение о государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга

(государственного мониторинга окружающей среды), утверждённое, в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (абз. 6 ст. 5, ч. 4. ст. 63.2), постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2013 № 681 (с изм. от 10.07.2014), устанавливает, что государственный экологический мониторинг в части государственного мониторинга объектов животного мира и государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания осуществляется Минприроды России, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их компетенцией, установленной законодательством Российской Федерации, путем создания и обеспечения функционирования наблюдательных сетей и информационных ресурсов (п. 2, пп. «г» п. 3). Государственный фонд данных государственного экологического мониторинга формируется этими органами государственной власти (пп.пп. «г» и «к» п. 7). Информация, включаемая в государственный фонд данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), содержащаяся в базах данных подсистемы государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания единой системы государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), включает, в частности, «результаты наблюдений за численностью и распространением охотничьих ресурсов (по видам), размещением их в среде обитания в разрезе охотничьих угодий и иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов», «результаты анализа и оценки состояния охотничьих ресурсов и среды их обитания, в том числе динамика изменения численности охотничьих ресурсов (по видам), по результатам наблюдений» (пп. «з» п. 1 Приложения), без конкретизации (ограничения) видов учётов, учётных работ, обследований, исследований и т.д., в ходе которых осуществлялись такие наблюдения.

1.1.2. Федеральный закон «О животном мире»

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» устанавливает, что нормирование в области использования и охраны животного мира и среды его обитания осуществляется в соответствии с данным Федеральным законом и другими федеральными законами, а также иными законами и другими нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и заключается в установлении нормативов изъятия объектов животного мира других нормативов и норм в области использования и охраны животного мира и среды его обитания (ст. 17).

Государственный мониторинг объектов животного мира проводится, в частности, в целях своевременного выявления их распространения, численности, физического состояния, оценки этих изменений, предупреждения и устранения последствий негативных процессов и явлений для сохранения биологического разнообразия, обеспечения устойчивого состояния объектов животного мира и научно обоснованного их использования (ч.ч. 1 и 2 ст. 15). Предусматривается, что порядок ведения государственного мониторинга объектов животного мира устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ч. 3 ст. 15).

Порядок ведения государственного учета, государственного кадастра и государственного мониторинга объектов животного мира, утверждённый приказом Минприроды России от 22.12.2011 № 963, устанавливает, что «государственный учет объектов животного мира представляет собой комплекс регулярно проводимых мероприятий, необходимых для получения информации о видовом разнообразии объектов животного мира, численности и распространении объектов животного мира с целью наблюдения за изменениями состояния объектов животного мира и среды их обитания» (п. 1 Порядка). Порядок устанавливает также, что «Мероприятия по учету численности и распространения объектов животного мира проводятся в

соответствии с принятыми методиками, а при их отсутствии – по имеющимся научным подходам учета для видов или групп видов объектов животного мира» (п. 11).

1.1.3. Федеральный закон «Об охоте...»

Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», не регламентируя непосредственно учёты численности охотничьих ресурсов (животных), устанавливает, что «при исчислении лимита добычи охотничьих ресурсов учитываются их численность, размещение в среде обитания, динамика состояния и другие данные государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, документированная информация государственного охотхозяйственного реестра, данные федерального государственного статистического наблюдения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» (ч. 5 ст. 24).

Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания, являясь частью государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), представляет собой систему регулярных наблюдений за численностью и распространением охотничьих ресурсов, размещением их в среде обитания, состоянием охотничьих ресурсов и динамикой их изменения по видам; его данные применяются для организации рационального использования охотничьих ресурсов, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания (ч. 1-3 ст. 24). Порядок осуществления государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его данных устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (ч. 6 ст. 24).

Порядок осуществления государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его данных, утверждённый

приказом Минприроды России от 06.09.2010 № 344, устанавливает, что государственный мониторинг осуществляется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, и предусматривает, что данные государственного мониторинга состоят из ежегодно обновляемых сведений о численности и распространении охотничьих ресурсов, размещении их в среде обитания, состоянии охотничьих ресурсов и динамике их изменения по видам и сведений о состоянии среды обитания охотничьих ресурсов.

Порядок принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и внесения в него изменений, утверждённый приказом Минприроды России от 29.06.2010 № 228, приказ Минприроды России от 06.09.2010 № 345 «Об утверждении Положения о составе и порядке ведения государственного охотхозяйственного реестра, порядке сбора и хранения содержащейся в нем документированной информации и предоставления ее заинтересованным лицам» не устанавливают вида (видов) учётов, учётных работ, результаты которых подлежат отражению в государственном охотхозяйственном реестре и служат основанием для установления квот (лимитов), показателей минимальной численности (необходимой для установления допустимости изъятия).

Промежуточные выводы. Указанные и иные законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации:

- устанавливают, что лимиты (квоты) определяются на основании данных мониторинга, включая результаты учётных работ, а также другой информации;
- не устанавливают ограничений на применение методов учёта охотничьих ресурсов;
- не определяют круг органов, организаций, учреждений, принимающих допустимые к использованию методики учёта численности и распространения объектов животного мира;

- допускают использование научных подходов (при отсутствии принятых методик).

Федеральный закон «Об охоте» предусматривает право уполномоченного федерального органа исполнительной власти издавать нормативные правовые акты по вопросам осуществления субъектами Российской Федерации переданных им полномочий, в том числе обязательные методические указания и инструктивные материалы (ч. 4 ст. 33).

Вместе с тем, это правомочие уполномоченного федерального органа исполнительной власти, с одной стороны, носит факультативный (дозволительный, а не обязывающий) характер, с другой – не препятствует принятию, применению иных методик.

1.2. Обоснованность и правомерность применения метода учёта кабана на подкормочных площадках

1.2.1. Экологическая обоснованность

Учет на подкормочных площадках, площадях, полях, точках (далее – УПП) имеет длительную историю [23] и является общеизвестным [2]. Многими учёными, специалистами проведены его сопоставления с методом зимнего маршрутного учёта (ЗМУ), в том числе применительно к учётам кабана. Общая оценка состоит в том, что, в связи с биологическими особенностями этого вида, в том числе, стадности, УПП предпочтительнее ЗМУ, даёт более точные результаты.

Вот пример такого сравнения: «Рациональное использование ресурсов кабана предусматривает достоверный учет существующего поголовья. Зимний маршрутный учет, который является основным в охотничьих угодьях Беларуси, к кабану применяться не может, так как кабан – стадное животное и передвигается, как правило, тропами. В зимний период основное поголовье

этого вида скапливается около подкормочных площадок. В это время кабана и следует учитывать визуально с вышек, используя по возможности фотосъемку» [4, С. 10].

Сходные оценки настолько общеприняты, что вошли в официально допущенную учебную литературу: «По кабану ЗМУ в таежной зоне России нередко дает заниженные оценки ресурсов вида», «в связи с этим при проведении ЗМУ часто складывается ситуация, при которой в течение суток линию учетного маршрута звери не пересекают, хотя точно известно, что кабаны на данной территории имеются». Отмечается и возможность противоположной ситуации. В целом делается вывод, что «эти факты свидетельствуют о неприемлемости метода ЗМУ для учета численности кабана в северных и других многоснежных регионах» [6, С. 332]. В рекомендациях по учёту кабана на подкормочных площадках указывается, что «подсчет зверей в разных пунктах подкормки дает довольно объективную информацию о поголовье кабана в охотхозяйстве» [6, С. 372-373].

Обобщающая сводка головного охотоведческого академического института также подтверждает, что «визуальный подсчет зверей в разных пунктах подкормки даёт довольно объективную информацию о поголовье кабана в охотхозяйстве» [19, С. 85-87].

В одном из самых высокоорганизованных охотхозяйств страны, «Завидовском», согласно недавно защищённой диссертации, численность марала, пятнистого оленя и кабана устанавливалась по учётam на подкормочных площадках, и только численность лося определялась с помощью зимнего маршрутного учета [5, С. 18].

Принципиально важно, что, по квалифицированным сопоставлениям, не УПП завышает численность, а ЗМУ её занижает. Классическая монография Н.Г.Челинцева содержит специальный раздел «Коррекция недоучёта при размещении животных группами» [22].

Как сообщается в свежей научной публикации, в 2017 и 2018 гг. по результатам ЗМУ, проведённого в Воронежском заповеднике, кабан вообще не был выявлен, в то время как у подкормочных площадок надёжно фиксировался [19, С. 53-54]. Исследователи заключают, что, в отличие от ЗМУ, учёт на подкормочных площадках:

- «дает возможность более точно определить численность копытных в районах проведения подкормки, их половозрастной состав»;

- «дает качественную оценку популяции, некоторую характеристику по здоровью животных и данные по этологии; использование режима видеозаписи позволяет проводить наблюдения за поведением животных внутри вида и межвидовые взаимоотношения»;

- «данные фотоловушек позволяют оценить интенсивность посещения подкормочных площадок разными видами копытных, выявить время выхода животных на кормежку, продолжительность пребывания на площадке групп и одиночных животных» [19, С. 56].

В информационно-аналитическом издании, выпущенном ФГУ Центрохотконтроль Минприроды России в 2011 г., указывается следующее: «Основным методом получения оценок численности кабана в большинстве регионов России является зимний маршрутный учет. Для уточнения и корректировки оценки численности, полученной методом ЗМУ, дополнительно используются результаты учетов на подкормочных площадках и методом прогона» [20, С. 22]. Согласно Уставу, утверждённому приказом Минприроды России от 14.02.2014 № 79, уставными целями Федерального государственного бюджетного учреждения «Контрольный информационно-аналитический центр охотничьих животных и среды их обитания» являются, в частности, информационно-аналитическое обеспечение Минприроды России в сфере осуществления мониторинга охотничьих ресурсов, анализ их состояния, сбор, обработка и хранение информации о них (п. 2.3 Устава). Как мы видим, профильное учреждение

Минприроды России не только допускает применение УПП, но и признаёт его превосходство в точности: результаты УПП используются для «уточнения и корректировки оценки численности, полученной методом ЗМУ», а не наоборот. Этот недостаток ЗМУ запрограммирован самими Методуказаниями ЗМУ, которые устанавливают, что «учетные маршруты не следует располагать ближе 300 метров от подкормочных площадок» (п. 19). Кабан в зимнее время как раз концентрируется у этих площадок, что неизбежно приводит к недоучёту.

Промежуточные выводы. Таким образом, по общему заключению учёных и специалистов, широко применяемый в России метод учёта кабана на подкормочных площадках даёт более точные оценки численности, чем зимний маршрутный учёт, который занижает оценки.

Поиск в крупнейших агрегаторах научной информации не выявил противоположных мнений.

1.2.2. Юридический статус методики

Методическое руководство по учету численности охотничьих животных в лесном фонде Российской Федерации (578 ОНП и ОХТ), утверждённое приказом Федеральной службы лесного хозяйства России от 19.05.1999 № 111, содержит методику учёта на подкормочных площадках (п. 1.3.), учёта копытных у кормушек (1.3.1).

В соответствии с постановлениями Правительства РФ от 13.08.1997 № 1010 «Об усилении охраны объектов животного мира и среды их обитания на территории лесного фонда Российской Федерации», от 19.01.1998 № 67 «О специально уполномоченных государственных органах по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания» (п. 1), Положением о Федеральной службе лесного хозяйства России (п. 2), утверждённым постановлением Правительства РФ от 10.02.1998 № 173, Рослесхоз являлся специально уполномоченным

государственным органом в следующих, в частности, областях государственного управления: охраны окружающей природной среды; охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания.

Как указывалось выше, ни Методуказания ЗМУ, ни иные акты законодательства не признали утратившими силу или не подлежащими применению иные методики, методики, принятые иными органами, организациями, учреждениями, либо научные подходы. То, что методика Рослесхоза не была официально опубликована для всеобщего сведения, не влияет, по нашему мнению, на допустимость её применения ввиду, с одной стороны, иерархичности и единства системы государственного управления, с другой – указанием действующего законодательства на достаточность факта её принятия (в данном случае она была принята специально уполномоченным федеральным государственным органом). Ограничение действия Методики Рослесхоза территориями хозяйств полностью соответствует действующему законодательству, определяющему лимит как сумму квот, то есть, устанавливающему первичность учёта в каждом охотничьем угодье.

В связи с этим метод учёта кабана на подкормочных площадках широко применяется государственными органами власти субъектов Российской Федерации, осведомлёнными практически о недостатках ЗМУ.

Так, пояснительная записка к расчету лимитов и квот добычи основных видов охотничьих животных на территории Тульской области в сезон охоты 2014-2015 годов (приложение № 2 к приказу комитета Тульской области по охоте и рыболовству от 21.04.2014 № 23) указывает, что «при проведении зимнего маршрутного учета (ЗМУ), то есть в январе-феврале месяцах, благородный олень, косуля и кабан в основном находятся недалеко от подкормочных площадок» (п. 6).

Приказом Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 16.12.2015 № 1677 «О проведении зимних учетов численности охотничьих ресурсов на территории Нижегородской области в 2016 году» предписывается проведение «учета кабана в местах концентраций (на подкормочных площадках)» (п. 2). Аналогичное требование установлено приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 28.12.2016 № СЭД-30-01-02-2329 «Об утверждении плановых показателей для Государственного казенного учреждения Пермского края «Пермохота» на 2017 год» (п. 2.2 приложения).

Методические рекомендации по определению численности и распространения охотничьих ресурсов на территории Омской области, утверждённые приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 30.06.2011 № 36, предусматривают проведение учёта кабана на подкормочных площадках, отмечая, что «данный метод учета позволяет отмечать не только видовую принадлежность, число, но также пол, возраст и индивидуальные особенности некоторых животных» (приложение № 8 Методических рекомендаций).

Методические рекомендации по учёту кабана на подкормочных площадках размещены на сайтах уполномоченных органов государственной власти многих субъектов Российской Федерации, например, Республики Карелия, Костромской области, Нижегородской области, и др.

Допустимость и даже необходимость применения этого метода (УПП) официально закреплены и в правовых актах субъектов Российской Федерации, смежных с Удмуртской Республикой.

Так, Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Татарстан, утверждённая Указом Президента Республики Татарстан от 03.10.2015 № УП-968, предусматривая, что «основным методом получения оценок численности кабана в Республике Татарстан является зимний маршрутный учет», указывает, вместе с тем, что

«для уточнения и корректировки оценок численности, полученных в результате зимнего маршрутного учета, дополнительно можно использовать результаты учета на подкормочных площадках, прогона, данные опросов, а также экспертные оценки региональных специалистов» (п. 5.1).

В Подпрограмме «Воспроизводство и использование охотничьих ресурсов Республики Татарстан на 2014-2020 годы» Государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 № 1083 (ред. от 05.05.2018), указывается, что заложенное в документе финансирование на мониторинг численности охотничьих ресурсов «позволит использовать дополнительные методы учета, что повысит качество проведения мониторинга учета численности и как результат – конечные сведения будут носить более достоверные учетные данные» (раздел I).

Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Башкортостан, утверждённая Указом Главы Республики Башкортостан от 14.04.2014 № УП-87, включает в число рекомендованных методов учета численности кабана, наряду с зимним маршрутным учётом, прогоном на площадках, и «учет численности копытных животных на местах концентрации» (п. 7.5; Таблица 7.21).

Концепция развития охотничьего хозяйства Республики Башкортостан на период до 2030 года, утверждённая постановлением Правительства Республики Башкортостан от 28.05.2013 № 214, к основным направлениям научных исследований в охотничьем хозяйстве Республики относит «совершенствование методов учета численности охотничьих животных» (пп. 6 п. 6; абз. 13 п. 8).

Аналогичное положение об апробировании и внедрении инновационных проектов в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, разработке

научно-обоснованной системы мероприятий, направленных на рациональное ведение охотничьего хозяйства, обеспечение охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов, в том числе касающихся методов ведения учётов охотничьих ресурсов и мониторинга, закреплено в Концепции развития охотничьего хозяйства Кировской области на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Кировской области от 17.08.2010 № 295 (п.10).

Принятая впервые Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Удмуртской Республики, утверждённая Указом Главы Удмуртской Республики от 25.04.2016 № 82, также включает метод учета на подкормочных площадках в число рекомендованных (п. 7.6 «Рекомендации по проведению учета охотничьих ресурсов на территории республики», Таблица 7.6.1 «Виды учетных работ, рекомендуемые к проведению на территории Удмуртской Республики»). При этом Схема даёт прямую ссылку на упоминавшийся выше приказ Рослесхоза от 19.05.1999 № 111 «Об утверждении методического руководства по учету численности охотничьих животных в лесном фонде Российской Федерации» (содержащего методику учёта у кормушек).

Правомерность и необходимость проведения УПП, применения его результатов для определения объёмов изъятия была закреплена в нормативных и иных правовых актах Удмуртской Республики, как минимум, с конца 1990-х годов.

Так, Планом проведения учетных работ охотничьих животных по Удмуртской Республике в 1999-2000 гг. (Приложение № 1 к приказу Управления охотничьего хозяйства при Правительстве Удмуртской Республики от 02.03.1999 № 17 «О проведении учетных работ охотничьих животных в Удмуртской Республике в 1999 году») устанавливалась необходимость проведения учёта кабана на подкормочных площадках в январе-марте 1999 г.

Раздел «Биоресурсы» (3.13) Закона Удмуртской Республики от 09.07.2008 № 28-РЗ «Об утверждении отчёта об исполнении в 2007 году Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2005-2009 годы» содержит, в частности, сведения о том, что «учтено кабана на площадках – 3 575 голов» (упоминания о ЗМУ отсутствуют).

1.2.3. Официальное применение в Удмуртской Республике

Наиболее наглядно история применения методов учёта кабана прослеживается по республиканским государственным докладам о состоянии окружающей среды – официальным документам, содержащим обобщённую и систематизированную аналитическую информацию о качестве окружающей природной среды и природных ресурсов в Удмуртской Республике. Координация работ по подготовке докладов осуществлялась министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.

Федеральный закон «Об охране окружающей среды», как и ранее действовавшие федеральные правовые акты, устанавливает, что ежегодный государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды, порядок подготовки и распространения которого устанавливается Правительством Российской Федерации, подготавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти «на основе информации, содержащейся в государственном фонде данных» (ч. 10 ст. 63.2).

Порядком разработки и распространения ежегодного государственного доклада о состоянии окружающей природной среды, утверждённым постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 24.01.1993 № 53, а затем Положением о подготовке и распространении ежегодного государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2012 № 966 (с изменениями на 10.09.2014), устанавливалось, в частности, что государственный доклад:

- подготавливается на основе информации, содержащейся в государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);
- представляет собой документированный систематизированный свод аналитической информации о состоянии окружающей среды;
- подготавливается в целях информационного обеспечения деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
- служит основой для формирования и проведения государственной политики, определения приоритетных направлений деятельности органов государственной власти, разработки мер, направленных на предупреждение и сокращение негативного воздействия на окружающую среду.

Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, утверждавшиеся постановлением Правительства Удмуртской Республики от 05.03.2001 № 259 (абз. 10 ч. 2 разд. III Положения), Указом Президента Удмуртской Республики от 23.09.2010 № 163 (пп. 02.1.1.13 п. 9), постановлениями Правительства Удмуртской Республики от 05.03.2012 № 74 (пп. 02.1.1.12 п.11 Положения), от 29.12.2014 № 564 (пп. 133 п. 9 Положения), от 26.12.2017 № 554 (пп. 140 п. 9 Положения), обязывали Министерство организовывать подготовку и издание ежегодного государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды в Удмуртской Республике.

Начиная с 2000 г., состав и структура государственных докладов о состоянии и об охране окружающей среды в Удмуртской Республике следовали Техническому заданию на разработку Государственного доклада «О состоянии окружающей природной среды Российской Федерации в 2001 году», утверждённому МПР России 06.03.2002 (направлено с приказом МПР России от 22.03.2002 № 136 «О подготовке Государственного доклада о

состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2001 году»).

Сбор, обработка и анализ информации для подготовки ежегодного Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Удмуртской Республики», издание доклада финансировались из республиканского бюджета, в настоящее время включены в Региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ (пп. 6 п. 7.6, «Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду»), утверждённый постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29.12.2017 № 573.

Анализ ежегодных государственных докладов «О состоянии окружающей природной среды Удмуртской Республики» в 2001, 2002, 2004, 2006 (содержит данные за 2005 г.), 2007-2016 годах показал, что во все эти годы [3, С. 63, 65; 1, С. 53, 55; 7, С. 46, 53; 8, С. 49, 52; 9, С. 76-77; 10, С. 89, 91; 11, С. 108; 12, С. 115, 118; 13, С. 108, 112; 14, С. 115, 122; 15, С. 115, 116, 120; 16, С. 105, 110; 17, С. 103, 104, 108-109; 18, С. 112, 114, 118]:

1. Планировался уполномоченными государственными органами власти в рамках ведомственной системы мониторинга охотничьих животных и проводился, наряду с зимним маршрутным учётом, учёт численности кабана на подкормочных площадках.

2. Кроме ЗМУ, в Удмуртской Республике проводилось несколько (от 8 до 14) видов учётов, кроме ЗМУ, причём учёт численности кабана на подкормочных площадках всегда стоял в их перечне первым (кроме одного года).

3. Госдоклады приводят в качестве итоговых результатов, используемых для расчётов объёмов (долей) изъятия данные УПП, а не ЗМУ.

Таблица - Сведения о численности кабана в Удмуртской Республике, полученные методами зимнего маршрутного учёта (ЗМУ), учёта на подкормочных площадках (УПП), а также о добыче кабана в 2001-2016 годах, особей

Годы	2001	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Показатели								
ЗМУ			1043	1449	1187	1595	2000	2569
УПП	1136	1434	2303	2429	3315	3575	4366	5017
Добыча	216	292	488	338	625	927	993	1111
Годы	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Показатели								
ЗМУ	2415	1794	2499	1928	4074	4484	2590	
УПП	6058	5586	6359	5555	4114	4218	3656	
Добыча	1242	1299	1638	1549	1731	1496		

Рисунок. Оценки численности и добычи кабана в Удмуртской Республике в 2001-2016 гг., по данным государственных докладов

График подтверждает мнения специалистов и учёных о хроническом занижении ЗМУ численности кабана.

При этом нужно иметь в виду, что до 2015 г. учёты охотничьих ресурсов организовывались не Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, формирующим госдоклады, а подконтрольными ему органами – Управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Удмуртской Республики, Управлением охраны фауны Удмуртской Республики.

1.3. Выводы по вопросу о законности

Анализ показал, что метод учёта численности кабана на подкормочных площадках:

- широко применяется в различных регионах России, в том числе не менее 15 лет – в Удмуртской Республике;

- федеральным профильным учреждением (ФГБУ Центрохотконтроль), научными учреждениями, учёными и специалистами признаётся дающим более точные оценки численности кабана, чем зимний маршрутный учёт, и поэтому обоснованно применяется для целей нормирования (поддержание охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем сохранить их численность в пределах, необходимых для их расширенного воспроизводства; ч. 1 ст. 38 Федерального закона «Об охоте»);

- официально утверждён в 1999 г. правовым актом уполномоченного федерального органа государственной власти, не признанным в установленном порядке утратившим силу или не подлежащим применению;

- независимо от всего вышесказанного, согласовывается Минприроды России как рекомендуемый региональными Схемами размещения, использования и охраны охотничьих угодий.

При таких обстоятельствах, проведение учёта кабана на подкормочных площадках, а также использование данных этого учёта при определении показателей минимальной численности, необходимой для установления допустимости изъятия (добычи) кабана юридически правомерно,

экологически обоснованно и экономически (а в последние годы – и ветеринарно-эпидемиологически) целесообразно.

2. ВРЕД, ПРИЧИНЁННЫЙ ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДИКИ УЧЁТА КАБАНА НА ПОДКОРМОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ

2.1. Законодательство и правоприменение

Методика исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, утверждённая приказом Минприроды России от 08.12.2011 № 948 (далее – Методика) и разработанная, как указано в п. 1 Методики, в соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об охоте», ст. 78 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и ст. 56 Федерального закона «О животном мире», применяется, в частности, «для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам вследствие: а) прямого уничтожения конкретного вида охотничьих ресурсов, их незаконной добычи (отлова, отстрела), уничтожения охотничьих ресурсов по неосторожности».

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность устанавливается в соответствии с законодательством «за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды» (ст. 75). Закон обязывает юридических и физических лиц, причинивших вред окружающей среде в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе нерационального использования природных ресурсов, возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством (ч. 1 ст. 77). Таксы и методики исчисления размера вреда окружающей среде, утвержденные органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды, могут применяться для «определения размера вреда

окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей среды» (ч. 1 ст. 78).

Федеральный закон «О животном мире» предусматривает возложение административной, уголовной ответственности на лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в области охраны и использования животного мира и среды их обитания (ст. 55). К гражданско-правовой ответственности за ущерб, нанесенный объектам животного мира и среде их обитания, привлекаются «юридические лица и граждане, причинившие вред объектам животного мира и среде их обитания» (абз. 1 ст. 56).

Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусматривает возложение в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственности на лиц, «виновных в нарушении законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» (ч. 1 ст. 57).

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» закрепил, в частности, принцип «допустимости воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду исходя из требований в области охраны окружающей среды» (ст. 3). Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановлением от 30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде» специально указал (п. 2), что при рассмотрении споров о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, судам следует учитывать принципы охраны окружающей среды, на которых должна основываться хозяйственная и иная деятельность, в том числе принцип допустимости законного воздействия.

Таким образом, необходимым условием применения такс и методик исчисления размера вреда окружающей среде, объектам животного мира,

охотничьим ресурсам, является совершение привлекаемым к возмещению вреда лицом неправомерных действий, нарушения нормативно установленных требований.

Такая правовая позиция подтверждена, в частности, недавним решением Верховного Суда РФ от 29.03.2018 № АКПИ18-3 при рассмотрении дела об оспаривании ряда положений Методики природопользователем, усмотревшим в них основания для привлечения к ответственности за вред, причиненный правомерными действиями. Верховный Суд указал, что:

- «из пункта 1 Методики следует, что она предназначена для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов»;

- «доводы административного истца о том, что оспариваемые пункты Методики допускают привлечение лесопользователя к ответственности за вред, причиненный правомерными действиями, не соответствуют содержанию оспариваемых норм».

2.2. Вывод по вопросу о вреде (ущербе)

Как показал анализ материалов по вопросу о правомерности и обоснованности проведения учёта кабана на подкормочных площадках, а также использования данных этого учёта при определении показателей минимальной численности, необходимой для установления допустимости изъятия (добычи) кабана, указанные действия являются юридически правомерными.

Ввиду отсутствия факта (события) нарушения законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, законодательства Российской Федерации в области охраны и использования животного мира и среды его обитания, законодательства Российской

Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, отсутствуют основания признания самого факта причинения вреда, подлежащего возмещению.

В связи с этим отсутствуют юридические и фактические основания применения Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, утверждённой приказом Минприроды России от 08.12.2011 № 948.

Таким образом, анализ свидетельствует о правомерности и целесообразности проведения учёта кабана на подкормочных площадках. Это не снимает с федерального уполномоченного органа государственной власти ответственности за устранение дефектов действующего законодательства. В частности, необходимо, по нашему мнению (и находится целиком в компетенции этого органа):

- указать в Методуказаниях по ЗМУ (и впредь утверждаемых, принимаемых методиках), что его результаты применяются наряду с данными, полученными с использованием других методик, принятых государственными органами власти, учреждениями и организациями, имеющихся научных подходов, а также иными данными государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания;

- оперативно утвердить перечень методик учёта охотничьих животных, ранее принятых государственными органами власти, учреждениями и организациями, их консультативно-совещательными, научно-техническими и иными органами и допустимых к применению, в том числе ранее согласованных в составе документов территориального охотустройства, предусмотрев критерии и порядок включения результатов этих учётов в сведения (данные) мониторинга.

ЛИТЕРАТУРА

1. Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Удмуртской Республике; Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики. О состоянии окружающей природной среды Удмуртской Республики в 2002 году: Государственный доклад. Ижевск, 2003. 248 с.

2. Друп А.И., Друп В.Д., Плеснявых А.С., Траутвайн И.Г. Опыт применения тепловизионных приборов и средств фото- видеofиксации для проведения учетных работ на территории Ставропольского края // Современные проблемы природопользования, охотоведения и звероводства: материалы Междунар. науч.–практ. конф., посвящ. 95-летию ВНИИОЗ им.проф. Б.М. Житкова (22–25 мая 2017 г.) / ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова. – Киров, 2017. – С. 551-555.

3. Комитет природных ресурсов по Удмуртской Республике; Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики. Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Удмуртской Республики в 2001 году»: Информационное издание. – Ижевск: Издательство ИжГТУ, 2002. – 234 с.

4. Кононов С. Белорусский кабан. Состояние и использование ресурсов // Охота – национальный охотничий журнал. – 2012. – № 9. – С. 8-11.

5. Макарова Е.А. Некоторые особенности системы дикие животные – браконьеры. Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Специальность: 06.02.09 – звероводство и охотоведение. – М.: Российский государственный аграрный заочный университет, 2014. – 91 с.

6. Машкин В.И. Методы изучения охотничьих и охраняемых животных в полевых условиях: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 432 с.

7. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики. О состоянии окружающей природной среды Удмуртской Республики в 2004 году: Государственный доклад. Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2005. – 192 с.

8. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики. О состоянии окружающей природной среды Удмуртской Республики в 2006 году: Государственный доклад. Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2007. – 205 с.

9. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики. О состоянии окружающей природной среды Удмуртской Республики в 2007 году: Государственный доклад. Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2008. – 198 с.

10. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики. О состоянии окружающей среды Удмуртской Республики в 2008 году: Государственный доклад. – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2009. – 198 с.

11. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики. О состоянии окружающей среды Удмуртской Республики в 2009 году: Государственный доклад. – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2010. – 288 с.

12. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики. О состоянии окружающей среды Удмуртской Республики в 2010 году: Государственный доклад. – Ижевск, 2011. – 238 с.

13. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики. О состоянии и охране окружающей среды Удмуртской Республики в 2011 г.: Государственный доклад. – Ижевск, 2012. – 246 с.

14. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики. О состоянии и об охране окружающей среды в Удмуртской Республике в 2012 году: Государственный доклад. – Ижевск, 2013. – 246 с.

15. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики. О состоянии и об охране окружающей среды в Удмуртской Республике в 2013 году: Государственный доклад. – Ижевск, 2014. – 262 с.

16. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики. О состоянии и об охране окружающей среды в Удмуртской Республике в 2014 году: Государственный доклад. – Ижевск, 2014. – 261 с.

17. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики. О состоянии и об охране окружающей среды в Удмуртской Республике в 2015 году: Государственный доклад. – Ижевск, 2016. – 257 с.

18. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики. О состоянии и об охране окружающей среды в Удмуртской Республике в 2016 году: Государственный доклад. – Ижевск, 2017. – 283 с.

19. Мишин А.С., Мануйлова О.А., Базильская И.В. Мониторинг популяции кабана (*Sus scrofa* L.) на территории Воронежского заповедника и влияние на динамику численности кабана естественных факторов и эпизоотии африканской чумы свиней // Использование и охрана природных ресурсов в России. – 2018. – № 1. – С. 49-56.

20. Состояние охотничьих ресурсов в Российской Федерации в 2008-2010 гг. Информационно-аналитические материалы / Охотничьи животные России (биология, охрана, ресурсоведение, рациональное использование). Вып. 9. Под ред. Н.В. Ломановой. – М.: ФГУ Центрохотконтроль, 2011. – 219 с.

21. Учеты и состояние ресурсов охотничьих животных России / В.М. Глушков, Н.Н. Граков, В.И. Гревцев, Б.Е. Зарубин, В.И. Карпухин, И.С. Козловский, В.В. Колесников, А.А. Кульпин, М.А. Ларионова, В.А. Макаров, В.И. Машкин, А.П. Панкратов, В.Н. Пиминов, А.А. Синицын, Л.М. Шиляева, А.Д. Чесноков; под ред. В.И. Машкина. – 2-е изд., доп. – Киров: ВНИИОЗ РАСХН; ВГСХА, 2007. – 302 с.

22. Челинцев Н.Г. Математические основы учета животных. – М.: Изд-во ГУ Центрохотконтроль, 2000. – 431 с.

23. Червонный В.В. Учет копытных на подкормочных площадях // Методы учета охотничьих животных в лесной зоне: Тр. Окского гос. зап.-ка. Вып. 9. – Рязань: Московский рабочий (Рязанское отделение), 1973. – С. 45-49.

S. P. Matveytchuk

Professor Zhitkov Federal State Budgetary Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming (VNIIOZ), Kirov, Russia

WILD BOAR (SUS SCROFA) ACCOUNTING ON FEEDING SITES: THE SUBSTANTIALITY AND LAWFULNESS FOR BAG RATIONING

The looseness and uncertainty of the federal hunting legislation governing the monitoring and rationing of hunting resources withdrawals puts officials of regional hunting government agencies at risk the prosecution. In particular, the problem of law enforcement is the uncertainty of the legal status of some methods of accounting for certain species of game animals. Analysis of materials relating to the accounting of wild boar in the feeding sites in the Udmurt Republic in 2001-2016, testifies to the legality and expediency of applying the results of this accounting for rationing withdrawals.

Keywords: wildlife monitoring, wildlife accounting, wild boar, hunting, hunting quota, hunting limit, ecological damage.

Поступила в редакцию 27 июля 2019